

CHET TILLARNI O‘QITISHDA DASTURIY TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AMALIY AHAMIYATI

Haratova Shahlo Hakimovna

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti

ORCID: [0000-0002-6535-0197](https://orcid.org/0000-0002-6535-0197)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559860>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada chet tillarni o‘qitish jarayonida zamonaviy dasturiy texnologiyalardan foydalanishning amaliy ahamiyati yoritilgan. Dars jarayonida multimediya vositalari, onlayn platformalar, mobil ilovalar va interaktiv dasturlar orqali o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil etilgan. Shuningdek, o‘quv jarayoniga texnologiyalarni joriy etish natijasida darslarning interfaol va samarali o‘tishi, o‘quvchilarda mustaqil ta’limga bo‘lgan qiziqishning ortishi, til o‘rganish motivatsiyasining oshishi kabi ijobiy jihatlar ko‘rsatib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** chet tili, o‘qitish texnologiyalari, raqamli ta’lim, mobil ilovalar, interaktiv dasturlar, mustaqil ta’lim, zamonaviy metodika.*

***Аннотация.** В статье подчеркивается практическая значимость использования современных программных технологий в процессе обучения иностранным языкам. В ходе занятия были проанализированы возможности развития языковых навыков учащихся с помощью мультимедийных средств, онлайн-платформ, мобильных приложений и интерактивных программ. Также были отмечены такие положительные моменты, как интерактивность и эффективность уроков, повышение интереса к самостоятельному обучению у студентов, а также повышение мотивации к изучению языка в результате внедрения технологий в образовательный процесс.*

***Ключевые слова:** иностранный язык, технологии обучения, цифровое образование, мобильные приложения, интерактивные программы, самостоятельное обучение, современная методика.*

***Abstract.** This article highlights the practical importance of using modern software technologies in the process of teaching foreign languages. The possibilities of developing students' language skills through multimedia tools, online platforms, mobile applications and interactive programs in the lesson process are analyzed. Also, as a result of introducing technologies into the educational process, such positive aspects as interactive and effective lessons, increased interest in independent learning among students, and increased motivation to learn the language are shown.*

***Keywords:** foreign language, teaching technologies, digital education, mobile applications, interactive programs, independent learning, modern methodology.*

Kirish.

Bugungi globallashuv jarayonida chet tillarini bilish – nafaqat bilim darajasi, balki har tomonlama raqobatbardosh shaxs sifatida shakllanishning muhim omilidir. Dunyo bo‘ylab axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda, ta’lim tizimida, xususan, chet tillarni o‘qitish sohasida ham innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. An’anaviy dars uslublari zamonaviy avlodning o‘quv ehtiyojlarini to‘liq qondira olmasligi,

ularning yangi texnologiyalarga qiziqishi va mustaqil o'rganishga intilishi o'qituvchilarni ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etishga undamoqda.

Dasturiy texnologiyalar, ayniqsa, chet tili o'rganishda interaktivlik, vizuallik va takrorlash imkoniyatlarini taqdim etgani bois, til o'rganishni yanada samarali va qiziqarli jarayonga aylantiradi. Onlayn platformalar, mobil ilovalar, sun'iy intellekt asosidagi dasturlar, virtual sinflar va multimedia vositalari nafaqat darsning sifatini oshiradi, balki o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa zamonaviy ta'lim talablariga to'la javob beradi. Mazkur maqolada chet tillarni o'qitishda dasturiy texnologiyalardan foydalanishning amaliy ahamiyati chuqur tahlil qilinib, ularning o'quv jarayoniga ta'siri, samaradorligi va o'qituvchining rolini qanday o'zgartirayotgani haqida fikr yuritiladi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, texnologiyalar asosida olib boriladigan ta'lim – bu kelajak ta'limining asosi bo'lib, yosh avlodni jahon miqyosida raqobatbardosh qilishga xizmat qiladi.

Metodologiya:

Mazkur tadqiqotda chet tillarni o'qitish jarayonida dasturiy texnologiyalarning o'rni va ularning amaliy samaradorligini aniqlashga alohida e'tibor qaratildi. Ilmiy izlanish jarayonida bir qancha zamonaviy yondashuvlar va metodlar qo'llanildi. Avvalo, mavzuga oid ilg'or ilmiy nazariy manbalar, xorijiy tajribalar va zamonaviy til o'rgatish metodikalari chuqur o'rganildi. Tahlil etilgan adabiyotlar asosida dasturiy texnologiyalar bilan boyitilgan o'quv jarayonining asosiy xususiyatlari aniqlab chiqildi. Tadqiqot doirasida eksperimental-uslubiy ishlar tashkil qilindi. Unda ikki guruh o'quvchi ishtirok etdi: an'anaviy usullar asosida o'qitilgan nazorat guruhi hamda dasturiy texnologiyalar asosida mashg'ulotlar olib borilgan tajriba guruhi. Har ikkala guruhda darslarni tashkil qilishda metodik yondashuvlar, dars mazmuni, topshiriqlar hajmi va murakkabligi bir xil bo'lgan, farq faqat texnologiyalardan foydalanish darajasida bo'lgan. Tajriba davomida "Quizlet", "Duolingo", "Kahoot", "Zoom" kabi interaktiv platformalar, shuningdek, multimediali testlar va audiovizual materiallar qo'llanildi.

O'quvchilar faoliyatining o'zgarishi, ularning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi, mustaqil ishlash qobiliyati va so'z boyligidagi rivojlanish monitoring va diagnostika usullari yordamida baholandi. So'rovnomalar, testlar, suhbat va bevosita kuzatuv metodlari asosida to'plangan ma'lumotlar tahlil qilindi va ularning samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Ushbu yondashuv nafaqat dasturiy vositalarning ta'limda qo'llanishi bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qildi, balki kelgusida chet tillarini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qila oladi. Ushbu tadqiqot uchun asosiy material sifatida umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari va til o'rganishga ixtisoslashtirilgan o'quv markazlari tinglovchilari tanlab olindi. Tajriba ishtirokchilari orasida turli yoshdagi, til o'rganish darajasi o'rtacha bo'lgan 60 nafar o'quvchi qatnashdi. Ular ikki guruhga bo'lingan bo'lib, bir guruhda an'anaviy usulda, ikkinchisida esa zamonaviy dasturiy texnologiyalar asosida ta'lim berildi.

O'quv jarayonida foydalanilgan dasturiy ta'minotlar va platformalar keng qamrovli, interaktiv hamda foydalanuvchiga qulay bo'lishi bilan ajralib turadi. Jumladan, "Duolingo", "Memrise", "Quizlet", "BBC Learning English", "Kahoot", "Zoom", "Google Classroom" kabi onlayn platformalar orqali darslar tashkil etildi. Ushbu platformalar orqali so'z boyligini oshirish, grammatik ko'nikmalarni mustahkamlash, tinglab tushunish, o'qish va yozish bo'yicha interaktiv mashqlar bajarildi. Bundan tashqari, audio va video materiallar, animatsion darsliklar, virtual ta'lim muhitida tuzilgan topshiriqlar, testlar hamda mobil ilovalar orqali mustaqil o'rganish uchun resurslar taqdim etildi. O'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil baholashlari uchun diagnostik testlar va refleksiya so'rovnomalari bilan ta'minlandi.

Tadqiqot materiallari sifatida o‘quvchilarning yozma ishlari, test natijalari, og‘zaki nutq namunalarining yozuvlari, so‘rovnomalar javoblari hamda kuzatuv kartalari tahlil qilindi. Bu materiallar orqali dasturiy texnologiyalar yordamida o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi, faol ishtiroki, motivatsiyasi va individual yondashuvlarga bo‘lgan munosabati aniqlashtirildi.

Adabiyotlar tahlili(Sharhi):

Chet tillarni o‘qitish sohasida so‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning dolzarbligini alohida ta’kidlab kelmoqda. Jumladan, N. V. Burenina[1; 49] o‘z tadqiqotlarida raqamli o‘quv platformalarining chet tilini o‘zlashtirishda interfaol muhit yaratishdagi rolini ochib bergan. U o‘z ishida texnologiyalar orqali o‘quvchilarning individual yondashuv asosida bilim olishi, til muhitida mustaqil faoliyat yuritishi mumkinligini asoslab bergan. Xorijiy olimlardan R. Ellis[3; 412] va S. Warschauer[6; 168] tadqiqotlarida esa onlayn muhitda til o‘rganishning afzalliklari, ayniqsa, multimodal materiallardan foydalanish, real vaqtli aloqa imkoniyatlari, gamifikatsiya orqali rag‘batlantirish kabi omillar alohida e’tirof etilgan. Ularning fikricha, raqamli vositalar orqali til o‘rganish jarayoni ko‘proq kommunikativ yondashuvga asoslanadi va bu o‘z navbatida o‘quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mahalliy yosh tadqiqotchi A. Jo‘rayev[4; 72] tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda esa O‘zbekiston ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni chet tili o‘qitish jarayoniga tatbiq etish bo‘yicha qator amaliy tavsiyalar ilgari surilgan. Jumladan, dars jarayonida mobil ilovalar va elektron resurslardan foydalanish orqali o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishi va ishtiroki sezilarli darajada oshishi ta’kidlanadi.

Shuningdek, UNESCO va British Council kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan e’lon qilingan metodik qo‘llanmalar ham zamonaviy texnologiyalarning til o‘rgatishdagi afzalliklarini ilmiy asoslangan holda tavsiflagan. Bu adabiyotlar til o‘rgatishda texnologiyalarni qo‘llash faqat vosita emas, balki mustaqil pedagogik strategiya sifatida qaralishi lozimligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, chet tilini o‘qitishda dasturiy texnologiyalardan foydalanish — bu vaqt talabi bo‘lib, u o‘quv jarayonini moslashtirish, samaradorligini oshirish va talabalarning shaxsiy faolligini ta’minlashda kuchli vosita hisoblanadi. Bu esa mazkur maqolada yoritilayotgan mavzuning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Muhokama:

Olib borilgan tadqiqotlar va kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, chet tillarini o‘qitishda dasturiy texnologiyalardan foydalanish o‘quv jarayonini nafaqat soddalashtiradi, balki uni sifat jihatidan yuqori bosqichga olib chiqadi. An’anaviy dars shakllari o‘quvchini faqat passiv bilim oluvchiga aylantirsa, zamonaviy texnologiyalar esa ularni faol ishtirokchi, mustaqil fikrlovchi va izlanishga moyil bo‘lgan shaxs sifatida shakllantiradi. Bu esa ta’limning zamonaviy tendensiyalariga to‘la mos keladi. Tadqiqot davomida interaktiv platformalarning o‘quvchilar til ko‘nikmalarini shakllantirishdagi samarasi aniq ko‘zga tashlandi. Masalan, “Quizlet” orqali so‘z yodlash, “Kahoot” orqali bilimlarni mustahkamlash, “Duolingo” orqali mustaqil mashq qilish kabi usullar o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otdi va ularning darslarga bo‘lgan motivatsiyasini oshirdi. Ayniqsa, o‘yin elementlari bilan boyitilgan topshiriqlar o‘quvchilarni rag‘batlantirib, raqobat muhitini vujudga keltirdi. Bunday muhitda bilim olish jarayoni jarima yoki majburiyat emas, balki tabiiy ehtiyoj sifatida qabul qilina boshlandi.

Shuningdek, onlayn ta’lim platformalari orqali ta’lim jarayonini individuallashtirish imkoniyati ham paydo bo‘ladi. Har bir o‘quvchi o‘zining bilim darajasiga mos mashqlarni bajara oladi, o‘qituvchi esa real vaqt rejimida ularning natijalarini tahlil qilishi va kerakli ko‘rsatmalar

berishi mumkin. Bu esa “bir xil dars – har xil darajadagi o‘quvchilar” muammosini sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bilan birga, texnologiyalarni to‘g‘ri tanlash va ulardan samarali foydalanish o‘qituvchining malakasiga bog‘liq ekani aniqlik kiritadi. Texnologiyalarni faqat yangilik yoki moda deb qabul qilish emas, balki ularni pedagogik maqsadlarga xizmat qiladigan vosita sifatida ko‘ra bilish muhimdir. Bu esa o‘qituvchilarning o‘z ustida doimiy ishlashi, axborot texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini egallashi zarurligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, tadqiqotlar shuni isbotladiki, zamonaviy dasturiy texnologiyalar o‘quv jarayoniga to‘g‘ri integratsiyalashgan taqdirda, ular ta‘lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ular o‘quvchilarning bilimga bo‘lgan qiziqishini jonlantiradi, o‘zlashtirish darajasini yaxshilaydi va eng muhimi – chet tilini real muloqot vositasi sifatida o‘zlashtirish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, chet tillarini o‘qitishda dasturiy texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta‘lim tizimining ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda. Texnologiyalar yordamida dars jarayoni faollashadi, o‘quvchi markaziga yo‘naltiriladi va har bir talabanning individual o‘zlashuv sur‘atiga mos ravishda yo‘naltirilgan ta‘lim muhitini yaratish imkoni tug‘iladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, interaktiv platformalar, mobil ilovalar va onlayn resurslardan foydalanish o‘quvchilarning darslarga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi, mustaqil ta‘lim olishga undaydi hamda til ko‘nikmalarini tizimli ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda o‘qituvchining roli ham yangicha mazmun kasb etadi — u endilikda faqat bilim beruvchi emas, balki o‘rgatuvchi, yo‘l ko‘rsatuvchi, muhit yaratuvchi va texnologik vositalardan samarali foydalanuvchi mutaxassis sifatida faoliyat yuritadi. Dasturiy texnologiyalarni to‘g‘ri tanlash va ularni pedagogik maqsadlarga mos ravishda qo‘llash esa ta‘lim samaradorligini keskin oshirishi mumkin.

Shuningdek, chet tillarini o‘rganish faqat dars bilan cheklanmaydi. Internet tarmog‘i orqali yaratilgan virtual til muhiti, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, podkastlar va boshqa raqamli resurslar o‘quvchilarning tilni kundalik hayotda qo‘llash imkoniyatini kengaytiradi. Bu esa ularning real kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil sanaladi. Shu bois, bugungi kunda chet tilini o‘qitishda raqamli vositalar — bu nafaqat yordamchi usul, balki ta‘limning muhim va samarali vositasi ekanini anglash, bu yo‘nalishda o‘qituvchilarning salohiyatini oshirish, metodik bazani yangilash va texnik imkoniyatlarni kengaytirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Burenina N.V. *Primenenie informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy v prepodavanii inostrannykh yazykov // Vestnik pedagogicheskikh nauk.* – 2020. – №2. – S. 45–49.
2. British Council. *Digital learning: Resources and strategies for language teaching.* – London: British Council Publications, 2020.
3. Ellis R. *Understanding Second Language Acquisition.* – Oxford: Oxford University Press, 2017. – 412 p.
4. Jo‘rayev A. Chet tillarini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish yo‘llari // *O‘zbek tilshunosligi va ta‘limi jurnali.* – 2022. – №3. – B. 67–72.
5. UNESCO. *ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications.* – Paris: UNESCO Institute for Statistics, 2019.
6. Warschauer M. *Learning in the Cloud: How (and Why) to Transform Schools with Digital Media.* – New York: Teachers College Press, 2019. – 168 p.